

**СПОРТЧИ ТАЛАБАЛАРНИНГ КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ
АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН
ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ.**

Мусаева У.А.

Доцент., ЎзДЖТСУ.

Шарипова С.Н.

Катта ўқитувчи., ЎзДЖТСУ.

Казоқов Р.Т.

Катта ўқитувчи., ЎзДЖТСУ.

Абдуллаева С.А.

Ўқитувчи., ЎзДЖТСУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13996329>

***Аннотация.** Ушбу мақолада спортчи талабаларнинг кейс-стади таълим технологияси асосида педагогик маҳоратини шакллантириш юзасидан тажриба-синов ишларининг натижалари ҳақида маълумот берилган.*

***Калим сўзлар:** Ўқитувчилик- касби ўта маъсулиятли ва машаққатли касб, педагогик кейсларни ечиш услубиёти, педагогик вазиятларни –кейсларни таҳлил қилиш, кейс-стади таълим технологияси сифатида, ўқитувчилик касбининг жамият тараққиётидаги ўрни, буюк мутафаккирларнинг - педагогик қарашларида ўқитувчига қўйилган талаблар, ўқитувчи - қалб меъмори, ривожланган мамлакатларда таълим тарбия.*

**RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK ON THE FORMATION OF PEDAGOGICAL
SKILLS OF SPORTS STUDENTS BASED ON CASE-STUDY EDUCATIONAL
TECHNOLOGY**

***Abstract.** This article provides information about the results of experimental work on the formation of pedagogical skills of sports students based on the case study technology.*

***Key words:** Teaching is a very responsible and difficult profession, methodology of solving pedagogical cases, analysis of pedagogical situations - cases, case-study as an educational technology, the role of the teaching profession in the development of society, demands placed on the teacher in the pedagogical views of great thinkers, the teacher is the architect of the soul. , education in developed countries.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ
КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ**

Аннотация. В статье представлена информация о результатах экспериментальной работы по формированию педагогических умений студентов-спортсменов на основе кейс-технологии.

Ключевые слова: Учитель – очень ответственная и трудная профессия, методика решения педагогических кейсов, анализ педагогических ситуаций – кейсов, кейс-стади как образовательная технология, роль профессии учителя в развитии общества, требования, предъявляемые к учителю. в педагогических воззрениях великих мыслителей учитель - архитектор души, образования в развитых странах.

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан кейинги долзарб муаммолардан бири янги тарихий шароитда жамиятга, юртга муносиб кишиларни тарбиялаш эди. Бу эса кўриниб турибдики ёшлар, келажак авлоддир. Дарҳақиқат, ёшлар республикамизда жуда катта куч ҳисобланади. Бу кучни эса тўғри йўналтириш ўзига хос ютуқ ва камчиликларни.

Муаммоларни тўғри ҳал қила олиш ўша давр, ўша шароитдан жуда катта маъсулият талаб қилади. Ватан тараққиёти, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги, мамлакат келажаги билимли, ҳар томонлама соғлом ва баркамол авлодга боғлиқдир. Ёшларни соғлом турмуш талаблари асосида тарбиялаш, жамиятга муносиб ўрин эгаллашга кўмаклашиш, уларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш, ёшларнинг ўз ақл заковати, куч-ғайратини тўла намоён этиш учун зарур шарт-шароит яратиш давлатимиз олдидаги турган долзарб муаммолардан биридир.

Педагогика коллежи ўқувчиларини кейс-стади таълим технологияси асосида педагогик маҳоратини шакллантириш уларда касблари ҳақидаги аниқ тасаввурларининг мавжуд бўлишини талаб этади. Биз педагогика педагогика коллежи ўқувчиларини кейс-стади таълим технологияси асосида педагогик фаолиятга тайёрлаш орқали педагогик маҳоратини шакллантириш жараёнини педагогик мезонларидан фойдаландик.

Педагогика коллежида кейс-стади таълим технологияси асосида педагогик маҳоратини шакллантириш жараёнини такомиллаштириш мақсадида биз “Ўқитувчилик-касби ўта маъсулиятли ва машаққатли касб”, “Педагогик кейсларни ечиш услубиёти”, “Педагогик вазиятларни –кейсларни таҳлил қилиш”, “Кейс-стади таълим технологияси сифатида”, “Ўқитувчилик касбининг жамият тараққиётидаги ўрни”, “Буюк мутафаккирларнинг -педагогик қарашларида ўқитувчига қўйилган талаблар”, “Ўқитувчи - қалб меъмори”, “Ривожланган мамлакатларда таълим тарбия” каби мавзуда давра суҳбатлари ўтказдик. Давра суҳбатида кафедра аъзолари, устозлар, коллеж ўқитувчилари

билан биргаликда ташкил этдик. Сухбатда ўқувчилар иштирокчиларга саволлар билан мурожаат қилишди: “Ватанимиз равнақида касбингизни қандай ўрни бор?”, “Сиз ўз касбингизда фахрланасизми?”, “Жамият тараққиётида ёшларни ўрнини қадай изоҳлайсиз?”, “Педагогнинг фаолиятида педагогик маҳоратнинг ўрнини изоҳлаб беринг?”, “Педагогик фаолиятда кейс-стади таълим технологиясининг аҳамияти қандай деб ўйлайсиз?”, “Педагогик маҳоратли ўқитувчи қандай фазилатларга эга бўлиши зарур?” каби шуларга ўхшаш кўпгина саволлар билан мурожаат қилишди ва уларда ўқитувчилик касбининг жамият тараққиётидаги ўрни ва кейс-стади таълим технологияси унинг педагогик фаолиятдаги аҳамияти педагогика коллежи ўқувчиларининг кейс-стади таълим технологиялари орқали педагогик маҳорати шаклланиши ҳақида тасаввурлари кенгайди.

Давра сухбатидан коллеж ўқувчилари педагогик маҳорат ҳақида ва уларнинг касбий фаолиятларидаги аҳамияти ҳақида кўпгина маълумотларга эга бўлишди ва яхши таъсуротларга эга бўлдилар. кейс-стади таълим технологияси асосида педагогик маҳоратини шакллантиришда педагогика коллежининг ўрни беқиёсдир. Биз таналаган мавзумиз юзасидан тадқиқот ишларини Юнус ражабий номидаги Тошкент педагогика коллежининг 301-босқич ва 302-босқич ўқувчиларида тажриба-синов ишларини олиб бордик. Педагогика коллежи ўқувчиларини кейс-стади таълим технологияси асосида педагогик маҳоратини шакллантириш жараёнидаги ҳолатни аниқлаб олдик: ўқувчиларни педагогик маҳоратини шакллантириш жараёни, шахсда шаклланиши лозим бўлган касбий фазилатларини таркиб топтириш, ўз касбига бўлган муносабатни шакллантиришдан иборат.

Педагогика коллежи ўқитувчиларининг фаолиятида ўқувчиларнинг хулқ атворини кузатиш, педагогика фанларини ўқитиш ва жараённи ташкил этиш, такомиллаштириш бевосита педагогика кафедраси ўқитувчилари, гуруҳ раҳбарлари билан сухбат ўтказиш давомида олинган натижалар таҳлил қилинди ва ўқувчиларни шартли равишда уч гуруҳга ажратдик.

Биринчи гуруҳга юқори даражада педагогик маҳорати шаклланган ўқувчилар киритилди. Бу гуруҳга кирувчи ўқитувчилик касбига садоқатли, ўз фанини ўқитиш методикасини билиши, педагогик қобилиятларини намоиш эта олиши, педагогик техникани ўз ўрнида қўллаш билиши, улар маърифатга, илм олишга, юксак ахлоқ-одобга, олийжаноб фазилатлар, яхшиликка даъват этувчи, маънавий дунёси кенг, шахслароаро ўзаро муносабатга киришиш жараёнида ижобий тасаввур қолдиради ва амалий фаолиятларида ана шу хусусиятларини намоён эта олади.

Иккинчи гуруҳга ўрта даражада педагогик маҳорати қисман шаклланган ўқувчилар киритилди. Бу гуруҳга кирувчи ўқитувчилик касбига садоқатли, ўз фанини ўқитиш методикасини билиши, педагогик қобилиятларини намоёиш эта олиши, педагогик техникани ўз ўрнида қўллай билиши, улар маърифатга, илм олишга интилади, шахслароаро ўзаро муносабатга киришиш жараёнида қисман тасаввур қолдиради, амалий фаолиятларида ана шу хусусиятларини қисман намоён эта олади.

Учинчи гуруҳга паст даражада педагогик маҳорати шаклланмаган ўқувчилар киритилди. Уларда билим олишга, ўқитувчилик касбига умуман қизикмайди, педагогик қобилияти шаклланмаган, шахслароаро ўзаро муносабатга киришиша олмайди, педагогик фаолият ҳақидаги тасаввурлари паст даражада шаклланганлиги, тушунишни хоҳламайди, амалий фаолиятларида ана шу хусусиятларини намоён этадилар.

Педагогика коллежи ўқувчиларининг педагогик маҳоратини шакллантиришга доир тажриба-синов ишлари уч босқичда амалга оширилди: аниқловчи, шакллантирувчи, яқунловчи.

Аниқловчи босқичда педагогика коллежи ўқувчиларини педагогик маҳорати қай тарзда шаклланганлиги ўрганилди, педагогик маҳоратини шакллантириш жараёни юзасидан саволнома асосида ўқувчиларнинг билим доираси ўрганилди. Ўқувчи-ёшларни педагогик маҳоратини шакллантириш жараёнини ташкил этиш борасида гуруҳ раҳбарлари билан ҳамкорликда уларни таҳлил қилишди, асосий амалга ошириладиган фаолият мазмуни белгилаб олинди, учрашув ва давра суҳбатларининг асосий таркибий қисмлари аниқланди.

Суҳбат ва учрашувлар ўқувчиларда педагогик маҳоратини шакллантириш бўйича ўқувчилар билан биргаликда муҳокама этилди. Ўқувчилар уларнинг топшириқларини деворий газеталар чиқариш, мақолалар, буклетлар тайёрлаш жараёнида ифода этишди.

Шакллантирувчи босқичда – педагогика коллежи ўқувчиларини кейс-стади таълим технологияси воситасида педагогик маҳоратини шакллантириш жараёнига доир амалий ишлар амалга оширилди. Яъни турли тарбиявий аҳамиятга эга кечалар, дарс жараёнига педагогик технологияларни жорий қилиш, ўқувчиларни педагогик маҳоратини шакллантириш жараёни борасидаги маърузалар, давра суҳбатлари шунга ўшаш бир қанча педагогик маҳоратини шакллантиришга доир тадбирлар уюштирилди.

Яқунловчи босқич жараёнида кейс-стади таълим технологияси воситасида ўқувчиларни педагогик маҳоратини шакллантиришнинг самарали қўлланишига доир тажриба ўтказилди. Педагогика коллежи ўқувчиларини педагогик маҳоратини шакллантириш фаолияти йўлга қўйилиб, педагогик маҳоратини шаклланганлик даражаси таҳлил қилинди.

Педагогика коллежи ўқувчиларини педагогик маҳоратини шакллантириш жараёнида тажриба-синов ишларини ўтказиш натижасида уларда касбий билимлар, педагогик фаолиятга муносабати, меҳнатсеварлик ҳисси шакллантиришда ижобий ўзгаришлар қўлга киритилди. Қуйидаги жадвалда келтирилганидек, педагогика коллежи ўқувчиларни педагогик маҳоратини шакллантириш юқори даражада шакллантирилганлик натижалари ўз аксини топди.

REFERENCES

1. Балтаева И. Т. и др. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //MODERN SCIENCE AND RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
2. Jumayev U. X., Kazoqov R. T., Abdusalomov I. K. QUANTITATIVE EVALUATION OF QUALITY INDICATORS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 229-240.
3. Qutlimurotov I. X. et al. THE PROCESS OF ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS AND MASTERING PERSONAL PROFESSIONAL KNOWLEDGE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 869-879.
4. Солиев И. Р. и др. МОРФО-ФУНКЦИОНАЛ ВА АНТРОПОГЕНЕТИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРГА КЎРА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ИШЧАНЛИК НАТИЖАЛАРИНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
5. Тажибаев С. С. и др. ЖАХОН ЧЕМПИОНАТИ 2022 ЙИЛГИ ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПОМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕЛЯЦИЯНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
6. Тажибаев С. С. и др. 13-14 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ САМАРАДОРЛИГИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
7. Boltayeva I. T. et al. PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 561-569.
8. Ganieva M. et al. THE UNITY OF TECHNIQUE, TACTICS AND STRATEGY IN TABLE TENNIS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1175-1183.
9. Usmonova S. H., Akmurodov M., Kazokov R. THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE CHOICE OF SPORTS ACTIVITIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 63-70.

10. Umaraliyeva F. T., Kazoqov R. T. THE ROLE OF SPORTSWOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1124-1131.
11. Mustafayeva N. A., Kazoqov R. T. USING THE MAIN CHARACTERISTICS AND POSSIBILITIES OF THE ELECTRONIC SCHEDULE IN SOLVING ISSUES RELATED TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1115-1123.
12. Kazoqov R. T., Axatov L. K. SPORT TOMOSHASINING ESTETIKASI. – 2024.
13. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
14. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
15. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
16. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
17. Turopovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.
18. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
19. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
20. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАҚЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.

21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
23. Musaeva U., Mirzaeva U. Дерматоглифические показатели как критерии для прогнозирования уровня развития двигательных качеств у спортсменов с учетом этнических особенностей //Sport ilm-fanining dolzarb muammolari. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 110-112.
24. Achilov O. H. TO INCREASE THE INTEREST OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN SPORTS AND TO MAKE THEM REGULARLY ENGAGE IN SPORTS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 218-220.
25. SEIDALIEVA L. D., MUSAEVA U. A., KHAIDAROV T. S. Comparative Assessment of Physical Development and Component Composition of the Body Weight of Sportswoman Participated in Gymnastics //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 17. – С. 87-90.
26. Musaev M. T., Musaeva U. A. JISMONIY FAOLLIK VA UNING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI AHAMIYAT //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 267-273.
27. Safarova D. D., Musaeva U. A., Khushvakova N. Y. ПОКАЗАТЕЛИ ПАЛЫЦЕВОЙ И ЛАДОННОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКИ В АСПЕКТЕ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 326-332.
28. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
29. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
30. Boltayeva I. T., Tashnazarov D. Y., Kazaqov R. T. TECHNICAL-TACTICS OF 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 91-98.

31. Kazoqov R. et al. MARKETING TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SPORT TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YOLLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 572-578.
32. Aripov Y. Y. et al. PROFESSIONAL SPORTNI BOSHQARISH MODELLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 597-587.
33. Jumayev U. X. et al. SPORT SOHASIDA MARKETING FAOLIYATINI RIVOJLANTIRSH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 588-597.
34. Умаров Д. Х. и др. USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 455-462.
35. Рахматова Д. Н. и др. EXPERIMENTAL WORK ON THE ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK AND ITS RESULTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 447-454.
36. Djalilova S., Tursunboyeva L., Kazakhov R. ENGAGING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 386-395.
37. Tursunboyeva L., Djalilova S., Kazoqov R. ABOUT TEACHING SPEAKING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 376-385.
38. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 552-560.
39. Boltayeva I. T., Tashnazarov D. Y., Kazaqov R. T. TECHNICAL-TACTICS OF 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 6. – C. 91-98.
40. Boltayeva I. T. et al. ANATOMY OF THE EXACT AND NATURAL SCIENCES TEST TASK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 6. – C. 99-105.
41. Казоқов Р. Т. и др. ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. – 2024.
42. Djurayeva X. X., Xodjiyev R. M., Kazoqov R. T. DIFFICULTIES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 316-326.
43. Beknazarov S. H. Q., Kazoqov R. T. IDEOLOGICAL THREATS AND IMPORTANT PROBLEMS OF IDEOLOGICAL EDUCATION, NATIONAL HISTORICAL THINKING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 1016-1029.

44. Boltayeva I. T. et al. ANATOMY OF THE EXACT AND NATURAL SCIENCES TEST TASK //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 99-105.
45. Бойқобилов А. П. и др. ТУРЛИ МАЛАКАЛИ СПОРТЧИЛАР ТОМОНИДАН ЯДРО УЛОҚТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛЛАРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 30-40.
46. Авезова Г. С., Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ТИКЛОВЧИ ВОСИТАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИГА ТАЪСИРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 205-214.
47. Шопулатов А. Н., Казоқов Р. Т., Хайдарова Г. М. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ БАҲОЛАШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 197-204.
48. Бойқобилов А. П. и др. ТУРЛИ МАЛАКАЛИ СПОРТЧИЛАР ТОМОНИДАН ЯДРО УЛОҚТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛЛАРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 30-40.
49. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 365-371.
50. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 358-364.
51. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 346-353.
52. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 480-486.
53. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 902-911.
54. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 893-901.

55. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1271-1279.
56. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 53-55.
57. Гонашвили А. С. и др. Активный досуг узбекской молодежи в аспекте социологического анализа //Теория и практика физической культуры. – 2020. – №. 3. – С. 8-8.
58. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
59. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
60. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1153-165.
61. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
62. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
63. Шопулатов А. Н. Бўлажак мураббийларда жисмоний тарбия ва спорт асосида маънавий кадриятларни ривожлантириш йўллари //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 67-72.
64. Boltayeva I. T., Tashnazarov D. Y., Kazaqov R. T. TECHNICAL-TACTICS OF 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 91-98.
65. Boltayeva I. T. et al. ANATOMY OF THE EXACT AND NATURAL SCIENCES TEST TASK //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 99-105.
66. Казоқов Р. Т. и др. ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. – 2024.

67. Умаров Д. Х. и др. USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 455-462.
68. Kazonov R. T. et al. USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 911-918.
69. Керимов Ф. А. и др. ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND FAMILY COOPERATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 463-470.
70. Рахматова Д. Н. и др. EXPERIMENTAL WORK ON THE ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK AND ITS RESULTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 447-454.
71. Beknazarov Z. FUTBOLCHILARNING TEXNIK VA TAKTIK TAYYORGARLIGI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 171-174.
72. Artikov A., Xasanov D. FEATURES OF TEACHING TECHNICAL AND TACTICAL MOVEMENTS OF 13-15-YEAR-OLD GIRLS IN MINI-FOOTBALL AT A COMPREHENSIVE SCHOOL //Modern Science and research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 335-345.
73. Madaminov J., Artikov A. A STUDY OF THE APPLICATION OF THE" BOUNDED" METHOD IN THE DEVELOPMENT OF QUICK-STRENGTH QUALITIES OF DIFFERENT YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 356-366.
74. Raimkulov A., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS IN TRAINING //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 285-294.
75. Nizomiddinov S., Artikov A. ORGANIZATIONAL ACTIONS OF ATTACKS IN THE GAME OF EUROPEAN FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 345-355.
76. Xasanov D., Artikov A. RESULTS OF INCREASING THE TECHNICAL AND TACTICAL CAPABILITIES OF FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 243-252.
77. Choriyev A., Artiqov A. ANALYSIS OF TEAM TACTICAL GAMES IN THE MODERN FOOTBALL GAME //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 221-231.
78. Sherqulov S., Artiqov A. BASIC REQUIREMENTS FOR MEANINGFUL TRAINING OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 211-220.

79. Xudiyarov S., Artiqov A. THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL FOOTBALL COMPETITIONS IN THE DEVELOPMENT OF GIRLS'FOOTBALL IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 232-242.
80. Artikov A., Abduhamidov J. COMPARISON OF THE RESULTS OF THE PLAYERS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 302-312.